

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Azimova Z.E., Otaboyeva Z.G. Klasterli yondoshuv asosida talabalarda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	6
Komilova X.T., Sabirova M.N. Bo'lajak pedagoglarning imijini shakllantirish texnologiyalari ...	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik mazmuni	15
Tairova M.B., Azimjonova M.B. Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyati	21
Sobirova D.A. Boshlang'ich sinflarda lingvopoetik tahlil va jonlantirish san'ati	25
Suyunova X.A. Ona tili ta'limida kommunikativ kompetensiyasining sotsiolingvistik tarkibiy qismini rivojlantirish metodikasi	30
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'a semantikasini ifodalovchi frazeologik birliklarning lingvokognitiv tipologiyasi va ingliz tiliga tarjima muammolari ("Boburnoma" misolida)	35
Xolmo'minova O.J. Sharq mutafakirlarining merosida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	38
Ermatov Sh.R. Binomial hosilalar: o'zbek tilida mavjudligi va lingvistik xususiyatlari	43
Qodirova B.T. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarixiy konseptlar bilan ishlash metodikasi ...	47
Alijonova M.R. Bo'lajak agronomlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish-ijtimoiy zaruriyati	50
Musaeva G.I. Sog'lom turmush tarziga oid maqollar tahlili	55
Valixanova N.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tafakkurini rivojlantirishda kompyuterli ta'lim o'yinlarning ahamiyati	58
Turaboyeva M.K. Talabalarining mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish	67
Mamadaliyeva N.B. O'quv fanlari tayanch tushunchalarini o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini shakllantirish	71
Shamatova O. Sh. Kasbiy sohada xorijiy tilni o'qitishda o'quv motivatsiyasini rivojlantirish usullari	76
Ходжаев К.Ю. Теоретические основы формирования навыков аудирования с использованием технологии «подкаст и аудиокнига»	78
Mirzayev S.O. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar	83
Suyarov N.T. Madaniy o'ziga xoslik va etnik madaniy kompetensiyani shakllantirishda tasviriy san'at o'qituvchilarining o'rni	86
Tadjibayev S.S. Oliy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini tasviriy faoliyat bo'yicha kasbiy tayyorgarligi muammolari	90
Dushabayeva G.M. Bolalar san'at maktablari o'quvchilarining badiiy qobiliyatlarini shakllantirish vositasi sifatida	93
Temirova S.A. Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish natijasida o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	96
Novshadbekova D.Z. Shaxsni tarbiyalashda milliy qadriyatlar: madaniy meros va ma'naviyat ...	101
Yaqubova M.D. Bolalar ijodiy rivojlanishida pape mashe texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiq etishning didaktik imkoniyatlari	106
Mahkamov M.D. Oliy ta'limda talabalarining mustaqil ta'limini loyihalashtirish	111
Muladjanova G.A. "Tarbiya" fanini o'qitishga integrativ yondashuv asosida o'quvchilarda muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish	117
Odilova H.U. Adabiyot o'qitishda o'quvchilarni irratsional tafakkurini rivojlantirishning omillari	121
Yoqubaliyeva D.P. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik tayyorlash zaruriyati ...	125

yangi o'zlashtirgan bilimlarni avvalgilari bilan bog'lash, o'quv bilimlarini umumlashtirish, takrorlash va ularni amalda tadbiq qilgan holda masalalar hal qilishda egallanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Қўлмаматов С.И. Мустақил таълимни ташкил этишда компьютер технологияларидан фойдаланиш // Пед. фан. ном. ... дис. автореферати – Тошкент: Низомий номидаги ТДПУ, 2008. – 42 б..

2. Қўчқаров М.У. Талабаларда мустақил таълим олиш кўникмаларини ривожлантириш назарияси ва технологияси // Пед. фан. ном. дис. автореферати – Нукус: Ажиниёз номидаги НДПИ, 2020. – 42 б.

3. Қўйсинов О.А. Касб таълими йўналиши бакалавр ўқитувчиларини тайёрлашда мустақил таълимнинг илмий методик асослари. – Пед. фан. ном. ... дис. автореферати – Тошкент: Низомий номидаги ТДПУ, 2008. – 42 б.

4. Алейников В.В. Подготовка студентов к использованию компьютерных технологий в профессиональной деятельности // Автореф. дис... канд. пед. наук. – Брянск, 1998. – С. 20.

5. Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълимда замонавий технологиялар // Педагогик таълим. – Тошкент: 2005. – №. 6. – Б. 15-17.

6. Жанабергенова А. Мустақил ишларни ташкил этишда компьютер дастурларидан фойдаланиш. // «Фан ва таълим-тарбиянинг долзарб масалалари». Республика илмий-назарий ва амалий анжуман материаллари. Нукус. НукусДПИ. 2018 й. 309-310 б.

UO'K 428

“TARBIYA” FANINI O‘QITISHGA INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARDA MULOQOTCHANLIK KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

<https://zenodo.org/records/15336712>

Muladjanova Gulchexraxon Abidjanovan
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantirishda muloqotdan foydalanishning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning "Tarbiya" fanini o'qitishga integrativ yondashuv asosida muloqotchanlik qobiliyatlarini rivojlantirish hamda ma'naviy yetuk barkamol avlodni tarbiyalashda maktabdagi o'quv faoliyatining roli haqida so'z yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *muloqot, muloqotchanlik ko'nikmalari, nutq, bolalar nutqini rivojlantirish, o'quv faoliyati, integrativ yondashuv.*

Аннотация. *В данной статье освещается значение использования общения в развитии самостоятельного мышления у младших школьников. Также были затронуты вопросы развития коммуникативных способностей учащихся младшего школьного возраста на основе интегративного подхода к преподаванию предмета "воспитание" и роли учебной деятельности в школе в воспитании духовно зрелого поколения.*

Ключевые слова: *общение, коммуникативные навыки, речь, речевое развитие детей, учебная деятельность, интегративный подход.*

Abstract. *This article highlights the importance of using communication in the development of independent thinking in young readers. Issues of developing communicative abilities of students of primary school age based on the integrative approach to teaching "upbringing" and the role of educational activities in the school in the upbringing of the spiritually mature generation were also considered.*

Keywords: *communication, communication skills, speech, development of children's speech, educational activities, an integrated approach.*

Rivojlangan xorijiy tajribalar shuni ko'rsatib kelmoqdaki, boshlang'ich sinflardagi fanlarni o'zaro bog'lab, umumlashdirib o'tish ijobiy natija bermoqda. Fanlararo o'zaro bog'liqlik ya'ni fanlarni integratsiya qilish o'quvchilar faolligini oshirishda, darsni yananda qiziqarli olib borishda, yangicha metodlardan foydalanishga olib keladi. Integratsiyalashgan ta'lim o'quvchilarga bir nechta fanlar bo'yicha (chegaradosh va asosiy fanlar) asosida o'z bilim va ko'nikmalarini namoyish qilish uchun o'quv kurslari orasidagi imkoniyatlarni ta'minlaydi. Yosh bolalardan yangi va ilgari kashf etilmagan kontentga yaqinlashganda, oldingi o'rganishlari va bilimlari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishlari integratsiyalashgan darsning sifat va samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Integratsiya hamda integratsiyalash so'zining ma'nosiga keladigan bo'lsak, (lot.dan) - qayta tiklash; tizimning alohida differensiyalangan qismlari va funktsiyalarining bir butunga o'zaro bog'lanish holati, shuningdek, bunga olib keladigan jarayon hisoblanadi. Integratsiya tushunchasini biz nafaqat ta'lim vositasi sifatida balki sifatli ta'limga erishishning eng oson yo'li sifatida ham ko'rishimiz mumkin. Hozirgi kunda O'zbekistonda ham boshlang'ich sinflar doirasida integratsiyalashgan darslar keng tus olib bormoqda. Eng quvonarlisi shundaki, bu usul orqali boshlang'ich sinf yoshidagi bolalarni o'qitish har jihatdan ustuvorlikni beradi [1].

Tarbiya fanini o'qitish maqsadlarini belgilashda, avvalo ta'lim va tarbiyaning uzviy birligini, o'qitish davomida o'quvchilarning g'oyaviy-siyosiy saviyasi muttasil o'sib borishini, jamiyatni anglashi, ularda ko'nikma va malakalar hosil qilishni hamda ijodiy faoliyatga tayyorlanishlarini nazarda tutmoq kerak. Ta'limdan kuzatilgan maqsadlarning muvaffaqiyatli ravishda amalga oshmog'i uchun, ular ilmiy asosda belgilanganligi lozim. Bu maqsadlar tarbiya ta'limining mazmuni va vazifalari bilan belgilanadi. Shuningdek, bunda ta'limning boshqa shart-sharoitlari: o'quvchilarning saviyasi, bilimi, ko'nikma va malakalari; dars uchun ajratilgan vaqt, darsni o'tish imkoniyatlari va boshqalar ham nazarda tutiladi. Ta'lim maqsadlarining ilmiy asosda belgilanishi ularning realligini ta'minlaydi. Ta'limdan ko'zlangan maqsadlarni o'qituvchi qanchalik chuqur anglab olgan bo'lsa, tarbiya fanini o'qitish mazmunan shunchalik g'oyaviy va tarbiyaviy natija beradi. Binobarin, tarbiya DTS asosida o'quvchilarga o'rgatiladigan tarbiya ta'limidan ko'zda tutilgan maqsad, ta'lim-tarbiyaviy vazifalar oldindan aniq belgilanishi o'quvchilar bilimining rivojlanib, chuqurlashib borishiga, voqealarning mohiyatini puxta tushunib olishlariga yordam beradi, zarur ko'nikma va malakalarni yuzaga keltiradi, o'quvchilarning mustaqil ishlash qobiliyatini o'stiradi.

Hozirda mamlakatimizning barcha maktablarida o'z ish faoliyatini olib borayotgan ustoz va murabbiylar zamonaviy o'qitish usullarini bosqichma-bosqich yaratib bormoqdalar, shuningdek, Tarbiya fanida ham hozirda darslarni tashkil etishda turli xil metodlar yaratilmoqda [2].

Kichik maktab o'quvchisiga fikr doirasi keng bo'lgan muloqot san'atining boshlang'ich savodini egallashda yordam berish muhimdir. Bu savod o'zida odamlar bilan muloqotdan tortib (tengdoshlar, katta yoshdagilar, kichik yoshdagilar) o'z-o'zi bilan muloqotdan to atrof-muhitdagi hodisalar bilan muloqotni qamrab oldi.

Umumiy o'rta ta'lim kelajakda bolalarga xohlagan fanni egallash imkonini beruvchi bilimlar asosini yaratadi. O'quv predmeti fanlarning mustahkam asosiga ega, zamonaviy ilmiy ma'lumotlarni tushunishga yetaklaydi, fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga olib keladi. Bundan tashqari har bir umumta'lim predmet o'quvchilarga xalq xo'jaligi ehtiyojlarini hisobga oluvchi o'quv materialining politexnik tabiatini yoritib berishga yo'naltirilgan. Barcha o'quv predmetlarining politexnik mazmuni, hayot bilan bog'liqligi o'quvchilarni ishlab chiqarishda

qatnashishiga asosiy eng oddiy ish qurollari bilan ishlashga yo'naltiradi. Bu bilan umumiy rivojlanishning chuqur asoslari, kasb tanlash asoslari o'rgatiladi. Fan qarama-qarshiliklarda rivojlanadi. Ular bilan muloqot qilganda, o'quvchilar badiiy ma'lumotlar oqimini mustaqil hal qilish va ularga to'g'ri baho berishga o'rganishadi. Umumiy o'rta ta'lim uchun davrni yaxshi yoritib beruvchi ma'naviy tarixiy ahamiyatga ega asarlarni tanlash kerak. Bunday asarlar bolani davming ma'naviy hayotiga olib kiradi. Turli nuqtayi nazarlarda va turli tasvirlar orqati ular hayotiy voqea va hodisalarni, o'tgan zamonlarda bo'lib o'gan janglarning to'liq tasvirini ko'rsatadi. Shuning uchun umumiy o'rta ta'limda o'zaro aloqalar va o'zaro to'ldirishlar katta ahamiyatga ega. Bolalarning yosh xususiyatlari murakkab tasvirli xulosalar chiqarishga to'sqinlik qilmaydi [3].

Dars ijodiy, erkin bo'lishi bilan birga, yaxlit, mantiqan ketma-ket, o'ziga xos o'tish metodologiyasiga ega bo'ladi. Umumiy ta'limning poydevorini qo'yadigan boshlang'ich maktabdagi ko'p tushunchalar tabiatshunoslik, rus tili, musiqa, tasviriy san'at va boshqalar uchun umumiydir. Hozirgi kunda bir qator o'quv predmetlari uchun umumiy bo'lgan tushunchalar orasidagi aloqalarni o'rnatish psixologik va metodik asos bo'lgan integratsiyalangan darslar tizimini ishlab chiqish va sinovdan o'lkazish lozim. Shu bilan birga predmetlararo aloqalar dars tarkibi darajasida o'rgatilishi va zarur o'qitish vositalari bilan ta'minlanishi kerak.

Integratsiyalangan darslar – interaktiv ta'lim tizimi bo'lib, integrativ bilimlarni huqurlashtirish va kengaytirish asosida ko'rgazmali mahoratni vujudga keltirish sirlarini o'rganadi. Integratsion kursning maqsad va vazifalari maktab tabiiy - ilmiy ta'lim tizimida tavsiflanadi. Boshlang'ich ta'lim-tarbiyani integratsiyalashda ijobiy va salbiy omillar mavjudligini hisobga olish kerak. Integratsiya - bu fanlarning differensial jarayon davomida yaqinlashuvi va bog'liqligidir. Integratsiya jarayoni fanlar orasidagi aloqani yangi, yuqori sifatda birbiriga bog'lash bosqichi bo'lib, o'zini yuqori ko'rinishda namoyon etadi. Shuni alohida qayd etish kerakki, integratsiya jarayoni asoslari uzoq o'tmishdagi xalq pedagogikasi va ilmiy pedagogikaga asoslangan.

Integratsiya fanlararo bog'liqlikdir. Fanlararo bog'liqlik asoslari tabiatni to'la holda o'quv darsliklarda ko'rsatish va tushuntirish zaruratidan paydo bo'lgan. Ulug' didaktik Yan Amos Komenskiy ta'kidlashicha: "Bir-biri bilan bog'liq bo'lgan hamma narsa, xuddi shunday holda o'rganilishi kerak". Fanlararo bog'liqlik g'oyasiga keyinchalik juda ko'p pedagoglar yondoshib, uni rivojlanishi va umumlashtirilishiga hissa qo'shdilar. Umumiy ta'limning poydevorining qo'yadigan boshlang'ich maktabdagi ko'p tushunchalar tabiatshunoslik, rus tili, musiqa, tasviriy san'at, tarbiya va boshqalar uchun umumiydir. Hozirgi kunda bir qator predmetlari uchun umumiy bo'lgan tushunchalar orasidagi aloqalarni o'rnatish psixologik va metodik asosiy bo'lgan integratsiyalangan darslar tizimini ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish lozim. Shu bilan birga predmetlararo aloqalar dars tarkibi darajasida o'rgatilishi va zarur o'qitishning vositalari bilan ta'minlanishi kerak [4].

Respublikamizda boshlang'ich sinflarni o'qitishga doir zamonaviy yondashuvlarni keng joriy etish, kompetensiyaviy yondashuv asosida kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish, o'quvchilarda hamkorlikda ishlash, o'zaro axborot almashish, muloqot shakllaridan oqilona foydalanish ko'nikmalarini tarkib toptirishga katta e'tibor qaratilmoqda. 2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida "O'zbekiston Respublikasining 2030-yilga kelib PISA (The Programme for International Student Assessment) Xalqaro miqyosda o'quvchilarni baholash

dasturi reytingi bo'yicha jahonning birinchi 30 ta ilg'or mamlakati qatoriga kirishiga erishish" kabi muhim vazifalar belgilab berildi. Bu esa muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish tuzilmasi va komponentlari, "Tarbiya" fanini o'qitish orqali kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda kommunikativlik qobiliyatlarini rivojlantirish texnologiyasini ishlab chiqish, muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish metodik shart-sharoitlarini takomillashtirishni taqozo etadi.

Kichik maktab yoshi o'ziga xos xususiyatlarga ega: beqaror e'tibor, vosita faolligini oshirish, yetakchi o'yin faoliyati, vizual va majoziy fikrlash. Shuning uchun o'quvchilarning diqqatini butun dars davomida ushlab turish uchun ularning faol va qiziqarli aqliy faoliyatini tashkil etish muhimdir. Butun o'quv jarayoni o'quvchilarda bilimga va aqliy mehnatga bo'lgan ichki ishtiyoqni uyg'otishi kerak. Agar o'qish unda ijobiy his-tuyg'ularni uyg'otsa, o'quvchilarning pedagogik o'zaro ta'siri ishonchli bo'lsa va hissiyotlarning rolini oshirsa, o'quvchi yanada samarali rivojlanadi. Bu o'quvchilarda muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Muloqot ko'nikmalari hamkorlik qilish imkoniyatini kengaytiradi va u quyidagi ko'nikmalarni rivojlantiradi[5]:

- suhbatdoshini eshitish va tushunish, birgalikdagi harakatlarni rejalashtirish va muvofiqlashtirish, rollarni taqsimlash, hamkorlikdagi harakatlarni nazorat qilish, munozaralar olib borish, o'z fikrlarini to'g'ri ifodalash, muloqot jarayonida suhbatdoshini va o'zini hurmat qilish;

- turli nuqtai nazarlarni hisobga olish va ularni uyg'unlashtirishga intilish;

- o'z fikri va nuqtai nazariga ega bo'lish, kelisha olish, birgalikda ishlashda umumiy qaror qabul qilish.

Muloqotchanlik ko'nikmalarini shakllantirish uchun pedagogik shart-sharoitlarni yaratish kerak (muammoli vaziyatlarni yaratish, maqsadni qo'yish usullaridan foydalanish va unga erishish uchun o'z harakatlarini rejalashtirish, shu jumladan kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni o'z-o'zini tahlil qilish va o'z-o'zini baholashda va boshqalar).

Bir tomondan, maktabda o'qish kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqot ko'nikmalarini shakllantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratadi, chunki sinfdan tashqari tashqari mashg'ulotlar o'quvchilar o'rtasidagi hamkorlik va o'zaro munosabatlar holatini tashkil qilish uchun katta imkoniyatlar yaratadi.

Boshqa tomondan, ko'nikmalarni, jumladan, muloqotni shakllantirish maktablar uchun ba'zi muammolarni keltirib chiqaradi. Maktab o'quv dasturida o'ziga xos mavzu yo'q, uning maqsadi o'zaro ta'sir, hamkorlik va intererizatsiya darajasida muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirishdir. Shuning uchun ham boshlang'ich sinf o'qituvchisi bu muammoni hal qilish uchun har bir darsida maqsadli ish olib borishi kerak.

Kichik maktab yoshi - bu muloqot qobiliyatlarini shakllantirish, ijtimoiy xulq-atvor va ijtimoiy me'yorlarni faol o'rganish, turli jinsdagi bolalar bilan muloqot qilish qobiliyati, ijtimoiy vaziyatlarni ajratish davri hisoblanadi:

1. Maktabga kelgan bola insoniy munosabatlarning ijtimoiy makonida o'zi uchun yangi o'rin ochadi. O'quvchining ta'lim faoliyati bilan bog'liq doimiy majburiyatlari bor. O'qituvchilar va kattalar u bilan o'z yoshidagi barcha o'quvchilar singari o'qishga intilgan shaxs sifatida muloqot qilishadi.

2. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarining refleksiv qobiliyatlari yetarlicha rivojlangan bo'ladi. Bu yosh "men istayman" emas, balki "menga kerak" motivi bilan tavsiflanadi. Kichik

maktab yoshidagi o'quvchi o'qituvchi rahbarligida inson ongining asosiy shakllarini (fan, san'at, axloq) o'zlashtiradi hamda an'analar va odamlardan yangi ijtimoiy xususiyatlarga muvofiq harakat qilishni o'rganadi.

3. Maktabda nutqni rivojlantirish bo'yicha o'quvchiga talablar qo'yiladi. Darsda o'qituvchining savollariga javob berishda nutqi qisqa, to'g'ri va aniq bo'lishi kerak. O'quvchi o'z nutqi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi hamda o'qituvchi va tengdoshlari bilan aloqa o'rnatish uchun uni to'g'ri tashkil qilishi kerak.

4. Kichik maktab yoshida o'quvchilarning odamlar bilan munosabatlarini qayta qurish sodir bo'ladi. Jamoada individual xulq-atvor paydo bo'ladi. Kichik maktab yoshida o'quvchilar o'qituvchi taqdim etgan yangi shartlarni qabul qiladilar va uning qoidalariga rioya qilishadi. Kichik maktab yoshdagi o'quvchilarning ta'lim faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari ularning kommunikativ qobiliyatlarini shakllantirish uchun sharoit yaratadi, aytishimiz mumkinki, ta'lim faoliyati o'quvchini o'ziga qaratadi, aks ettirishni, "men kim edim" va "kim bo'ldim" komsepsiyasini baholashni talab qiladi. Shuning uchun ham har bir ta'lim faoliyati o'quvchining baholanishi bilan boshlanadi.

5. Boshlang'ich sinf o'quvchisida shaxsning ijtimoiy fazilatlarini shakllantirishning zaruriy shartlari shakllanadi. U yangi ijtimoiy aloqalarga moslasha boshlaydi, bunda bolaning shaxsiyati paydo bo'la boshlaydi. Bolaning tengdoshlar guruhiga qanday moslashishi, maktabga qanday munosabatda bo'lishi muhimdir. Inson muloqotining asosiy me'yorlarini o'zlashtirib, bola muvaffaqiyatli moslashadi [6].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rustamova M.M. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida integratsiyalashgan o'qitish metodikasidan foydalanish. Toshkent 2008. 31-b.
2. Hamroyeva R.H. Tarbiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuv. Toshkent: Xalq ta'limi nashriyoti. 2012 y - 55 b.
3. Boymurodov N. Amaliy psixologiya T.: 2008 y- 316 b.
4. Hazratkulova S. (2024). Boshlang'ich sinflarda tarbiya darsida integratsiyalashgan ta'limning o'ziga xos xususiyatlari. *Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions"*. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/1952>
5. Андреева Г.М. Взаимосвязь общения и деятельности // Общение и оптимизация совместной деятельности. / – М.: «Просвещение» – 1985. – С.147-149.
6. Дьяченко В. К. Сотрудничество в обучении/ – М.: Педагогика – 1991. – С.41.

UO'K: 373.091.3:82:159.954

ADABIYOT O'QITISHDA O'QUVCHILARNI IRRATSIONAL TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHNING OMILLARI

<https://zenodo.org/records/15336717>

Odilova Hamida Ulug'bek qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada irratsional tafakkur xususida so'z yuritilgan. Badiiy adabiyotda irratsional tafakkur tushunchasi, asosan, insonning mantiqqa sig'maydigan xatti-harakatlari, qarorlar, motivlar va qarama-qarshi his-tuyg'ularini tasvirlash uchun ishlatiladi. Shuningdek, irratsional tafakkur adabiyotda qahramonlarning ruhiy holatlarini, ichki kurashlarini va o'z-o'zini anglash jarayonlarini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Badiiy adabiyotda irratsional tafakkur ko'plab asarlarda markaziy o'rinni egallaydi.*

Kalit so'zlar: *ratsional tafakkur, irratsional tafakkur, his-tuyg'u, tahlil, ta'lim, "men"*

